

Формирование представлений о векторных величинах у студентов техникума при изучении технической механики

Чибаков Анатолий Сергеевич, кандидат педагогических наук
Яранский технологический техникум (г. Яранск, Кировская область)

Аннотация. Рассматриваются вопросы преемственности и последовательности формирования у студентов учреждения среднего профессионального образования образных представлений о векторах сил и моментов на основе школьных знаний и содержания дисциплины «Техническая механика»: свободный вектор – коллинеарный вектор – орт-вектор. Отдельно рассмотрен образ аксиального вектора. Подчеркивается необходимость использования в преподавании соответствующих объяснений и примеров для предупреждения низкой успеваемости и антимотивации к предмету.

Ключевые слова: методика обучения технической механике, представления о векторных величинах, аксиальный вектор, свободный вектор, коллинеарный вектор, орт-вектор.

Formation of ideas about vector quantities among College students in the study of technical mechanics

Chibakov Anatolii Sergeevich, candidate of pedagogical Sciences
Yaransk technological College (Yaransk, Kirov region)

Abstract. The questions of continuity and sequence of formation of figurative representations of vectors of forces and moments in students of secondary vocational education institutions on the basis of school knowledge and the content of the discipline "Technical mechanics": free vector – collinear vector – ORT vector are considered. The image of an axial vector is considered separately. It is emphasized that appropriate explanations and examples should be used in teaching to prevent poor academic performance and anti-motivation to the subject.

Keywords: methods of teaching technical mechanics, representations of vector quantities, axial vector, free vector, collinear vector, ORT vector.

Общепрофессиональный цикл образовательных программ по техническим и технологическим специальностям среднего профессионального образования (далее СПО) включает дисциплину «Техническая механика». Цель изучения технической механики заключается в формировании общих компетенций и компетенции по организации и технологии работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. Структуру технической механики составляют три основных раздела: «Теоретическая механика», «Сопrotивление материалов» и «Детали машин». В свою очередь теоретическая механика включает три подраздела: «Статика», «Кинематика» и «Динамика».

Качество освоения технической механики студентами техникума во многом предопределяется результатами изучения статики, отношением к предмету, складывающемуся с первых учебных занятий и зависящим от успешности преодоления трудностей по осознанию положений теории и применением их при решении учебных задач. Вместе с тем, фактором, вызывающим наибольшие затруднения в начальный период изучения дисциплины, объективно являются действия с векторами сил и моментов, их графическими и аналитическими преобразованиями. Поэтому задача формирования представлений о векторных величинах и умений оперировать ими представляет актуальную проблему методики обучения технической механике.

Поступающие в техникум выпускники основной школы с уроков математики и физики знакомы с понятиями «вектор», «сила», «момент», а также и

имеют опыт работы с плоской прямоугольной системой координат и функциями тригонометрии. Данные знания и умения составляют базовую основу для овладения принципами механики, отражают связь технических и физико-математических наук и способствуют преемственности между школьным и профессиональным образованием.

Традиционно под представлением в психологии и педагогике понимается способность учащихся к воспроизведению ранее воспринятых образов (действий) или приобретенного опыта и применению его в знакомой или новой (измененной) учебно-практической ситуации. Особенность обучения в заведении СПО заключается в практикоориентированной организации деятельности. В таких условиях формируются и представления студентов о векторах в механических системах.

Понятие «вектор» вводится на уроках геометрии в 8-м классе на примере действующей на тело силы [1, с. 189-190]. Важно также предлагаемое школьникам представление о равенстве векторов: векторы называются равными, если они сонаправлены и их длины равны. Такая формулировка выступает подготовительной ступенью к тому определению вектора, какое дается в курсе математики высшей школы, где вектор рассматривается как класс направленных отрезков. Отличное от математического представление о равенстве векторов сил формируется у студентов при изучении статики. Оно заключается в том, что кроме двух названных условий, сонаправленность и равенство модулей, должно выполняться третье

условие, а именно, векторы должны находиться на одной линии действия [5].

Подтверждением тому служит простой пример. Сила F , прикладываемая к балке в разных точках (рис. 1), при сохранении направления и модуля, с точки зрения математики, во всех случаях является одним и тем же вектором. В то же время, статические расчеты реакций в опорах показывают, что нагружена

балка в каждом случае по-разному. На рисунке 1а расстояния от линии действия F до опор A и B равные. Поэтому $\vec{R}_A \uparrow \vec{R}_B$, $\vec{R}_A \downarrow \vec{F}$, $\vec{R}_B \downarrow \vec{F}$, $R_A = R_B = -\frac{1}{2} \cdot F$. А на рисунке 1б линия действия F проходит к опоре A ближе и делит отрезок AB на части в отношении 1:3. При такой внешней нагрузке $\vec{R}_A \uparrow \vec{R}_B$, $\vec{R}_A \downarrow \vec{F}$, $\vec{R}_B \downarrow \vec{F}$, $R_A = 3 \cdot R_B = -\frac{3}{4} \cdot F$.

Рис. 1. Примеры приложения силы к балке в разных точках для сравнения реакций:
 а) по середине расстояния между опорами – реакции равны;
 б) со смещением к одной из опор – реакции неравны.

Отмеченные различия в представлениях школьников и студентов техникума о векторах в математике и статике объясняют ту особенность, что разложение вектора на параллельные составляющие в школьной геометрии представляет оперирование скалярными величинами, тогда как в теоретической механике производится с помощью специальных правил для векторных величин. Более того, в механике имеют место случаи, когда требуется заменить действие двух параллельных (сонаправленных или противоположно направленных) сил равнодействующей силой. Такое преобразование является обратной операцией по отношению к действию разложения.

Очередное развитие представления студентов о векторах сил после изучения теоретической механики получают в разделе «Сопротивлении материалов». Необходимость совершенствования образов связана с принципом отвердения (абсолютно твердого тела), применяемым в статике и не используемым в сопромате. По этой причине перемещение силы вдоль линии действия статика рассматривает как эквивалентное преобразование (рис. 2), а в сопротивлении материалов такие изменения могут вызывать разные виды деформации. На рисунке 2а тело испытывает сжатие, на рисунке 2б – растяжение, а на рисунке 2в деформации не происходит.

Рис. 2. Примеры приложений и направлений векторов сил после перемещений по линиям действия для сравнения деформации: а) к разным точкам, встречно – сжатие; б) к разным точкам, противоположно – растяжение; в) к общей точке, встречно – нет деформации.

Итак, направленность формирования представлений студентов о векторных величинах происходит последовательно от образа свободного вектора, который можно перемещать параллельно самому себе в плоскости или пространстве, к образу коллинеарного вектора, способного только скользить по линии действия, и наконец, к образу орт-вектора, исходящих из строго определенной точки и, который нельзя никуда перемещать.

Особое место среди образов векторных величин статике и сопротивления материалов заслуживают аксиальные векторы. Таковыми являются моменты сил. Вектор момента нормален к плоскости, в которой находится сила, либо пара сил, стремящихся придать телу вращательное движение. Направление

момента определяется правилом правого буравчика. С параллельными аксиальными векторами можно производить действия, как со скалярами, а с непараллельными – как со свободными векторами.

Таким образом, при обучении технической механике представления студентов учреждения СПО о векторных величинах, приобретенные на уроках математики и физики, закрепляются, уточняются и совершенствуются. Приведенные рассуждения поясняют разную сущность векторов сил и векторов моментов, которую следует понимать. Применение нужных образов позволяют правильно пользоваться теоретическими положениями при анализе учебного и практического материала. К сожалению, в учебной

литературе по технической механике авторы не заостряют внимания на принципиальных различиях между разными видами векторов [2; 3 и др.]. Поэтому исключительно важно данный пробел восполнить преподавателю необходимыми объяснениями на

теоретических занятиях и поясняющими примерами на практических занятиях, достигая понимания студентами учебного материала и качества обучения дисциплине.

Литература:

1. Геометрия. 7-9 классы: учеб. для общеобразоват. организаций / [Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.]. – 6-е изд. – М.: Просвещение, 2016. – 383 с.
2. Эрдеди А.А. Техническая механика: учебник для использования в учебном процессе образовательных учреждений, реализующих программы СПО / А.А. Эрдеди, Н.А. Эрдеди. – 5-е изд., стер. – М.: Академия, 2018. – 527 с.
3. Верейна Л. И. Техническая механика: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / Л.И. Верейна, М.М. Крансов. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 352 с.